

Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Τρύπα του Όρνιου

Η Σπηλαιολογία Αθηνών “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” ιδρύθηκε το 2025 από μια δυναμική μίξη έμπειρων και νέων σπηλαιολόγων, οι οποίοι μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τα σπήλαια. Οι έμπειροι σπηλαιολόγοι φέρνουν μαζί τους πολύτιμη γνώση, τεχνικές δεξιότητες και χρόνια εξερεύνησης, ενώ οι νεότεροι φέρνουν ενθουσιασμό, νέα προοπτική και διάθεση για μάθηση και προσφορά. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε ως ένας χώρος συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και προώθησης της σπηλαιολογικής έρευνας, με σκοπό όχι μόνο την εξερεύνηση και χαρτογράφηση των σπηλαίων, αλλά και την προστασία και ανάδειξή τους ως φυσικά και πολιτιστικά μνημεία.

Η ονομασία του συλλόγου χρησιμοποιεί την λέξη “Αθηνών” γιατί η αρχαία πόλη αποτελούνταν από διάφορους συνοικισμούς που ενώθηκαν σε μία πόλη-κράτος, οπότε ο πληθυντικός αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική εξάπλωση εκτός του ορίου της πόλης. Ο όρος “Αθηνών” λειτουργεί περισσότερο ως αναφορά στην προέλευση του Συλλόγου παρά ως περιορισμός της εμβέλειας του, υπογραμμίζοντας τον ευρύτερο ρόλο του στον πολιτισμό, την επιστήμη ή την κοινωνική δράση σε εθνικό επίπεδο.

Η λέξη “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” προέρχεται από τις λέξεις “υπό”, που σημαίνει “κάτω” και “κόσμος” που σημαίνει “κοινωνία, άνθρωποι”. Παρόλο που ο όρος αυτός έχει ταυτιστεί με ομάδα ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και λειτουργούν στα τυφλά έξω από τους επίσημους κανόνες, κυριολεκτικά, δηλώνει ένα μέρος ή μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται «κάτω» από τον κόσμο. Τα σπήλαια συχνά έχουν ταυτιστεί με φόβους, μυστήρια ή ακόμα και θρύλους που γεννούν δέος και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, μέσα από τη Σπηλαιολογία, αποκαλύπτεται η φυσική τους ομορφιά, η επιστημονική τους αξία και η ιστορική σημασία τους. Ο “υπόκοσμος” των σπηλαίων φιλοξενεί μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, σπάνια οικοσυστήματα και αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τη φύση και την ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, η έννοια του “υποκόσμου” μπορεί να μετατραπεί από σύμβολο φόβου σε έναν κόσμο που αποκαλύπτει το κρυφό μεγαλείο της γης μας.

Copyright (C) 2025 Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ

Προτεινόμενη αναφορά:

Αγγελόπουλος Γ., Σωτηριάδης Γ., Φωτίου Β. (2025). Τρύπα του Όρνιου. Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ.

Φωτογραφία εξωφύλλου: άποψη της πρώτης κατάβασης και της εισόδου (φωτογραφία: Σωτηριάδης Γ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικά	4
Ιστορικό εξερευνήσεων	6
Στόχοι αποστολής	8
Συμμετέχοντες	10
Περιγραφή Σπηλαίου	12
Γεωλογία - Σπηλαιογένεση	18
Σίτιση αποστολής	20
Ημερολόγιο διερευνητικής πριν την προαποστολή	24
Ημερολόγιο Προαποστολής	26
Ημερολόγιο Αποστολής	30
Συμπεράσματα αποστολής	34

Ακολουθήσε μας

[Οδεμησίου 12](#)
[Καισαριανή,](#)
[16122, Αθήνα](#)

συστεγάζεται με την
Περπατητική Ομάδα
Υμηττού (Π.Ο.Υ.)

[Ο χάρτης του σπηλαίου](#)

[Το βίντεο της αποστολής](#)

[Η ηλεκτρονική αναφορά](#)

Γενικά

Το βάραθρο ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Δ.Ε. Ζαγορίου, στο όρος Τύμφη. Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσεται εντός του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου ο οποίος ιδρύθηκε με το Π.Δ. 213/20.8.1973 με σκοπό την προστασία της πλούσιας άγριας φύσης που απλώνεται από το φαράγγι του Βίκου μέχρι τη χαράδρα του κυρίως ποταμού Αώου και την ενδιάμεση ορεινή περιοχή του βουνού Τύμφη. Το όρος Τύμφη (GR2130009) και ο Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου (GR2130001) αποτελούν προστατευμένοι βιότοποι Natura 2000. Με το Ν. 2742/1999, θεσμοθετήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου και ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 125184/357 /ΦΕΚ 126 Β' /7.2.03.

Με την ΚΥΑ 23069/2005 (ΦΕΚ 639/Δ/14.6.05) οι περιοχές των ορεινών όγκων της Βόρειας Πίνδου χαρακτηρίστηκαν ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Βορείου Πίνδου». Εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου έχουν οριστεί δύο Ζώνες προστασίας στις οποίες προβλέπονται αυστηρότεροι περιορισμοί για την προστασία των οικοσυστημάτων τους.

Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι) οι τρεις πυρήνες του Εθνικού Πάρκου, που είναι ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού Πίνδου (Βάλια Κάλντα), το φαράγγι του Βίκου και η χαράδρα του Αώου. Γύρω από τις παραπάνω περιοχές, καθώς και σε ορισμένες επιπρόσθετες θέσεις του Εθνικού Πάρκου, εκτείνονται οι Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙ) σε τέσσερις επιμέρους περιοχές. Τέλος, εκτός του Εθνικού Πάρκου και για την αποτελεσματικότερη προστασία του, έχουν χαρακτηριστεί ως Περιφερειακές Ζώνες (Ζώνη ΙΙΙ) τέσσερις επιμέρους περιοχές.

Ο υψηλότερος βαθμός προστασίας χαρακτηρίζει τις Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι), στις οποίες κύριος διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία του ώστε να ακολουθήσει τη φυσική του εξέλιξη χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις. Στην ζώνη αυτή περιλαμβάνεται η Τρύπα του Όρνιου (το μοναδικό βάραθρο της περιοχής), εντός το φαραγγιού του Βαθύλακκου. Τα υπόλοιπα σημαντικά βαθιά βάραθρα αναπτύσσονται στην Ζώνη ΙΙ.

Χάρτης του Εθνικού Πάρκου Βορείου Πίνδου. Με κόκκινο η ζώνη Ι, μη πορτοκαλί η ζώνη ΙΙ και με πράσινο η Ζώνη ΙΙΙ. Με κίτρινη γραμμή φαίνεται η πεζοπορική διαδρομή προς την κατασκήνωση της αποστολής.

Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του οροπεδίου της Αστράκας. Με κίτρινη γραμμή διακρίνεται η πεζοπορική διαδρομή μέχρι το χώρο της κατασκήνωσης.

Η Τρύπα του Όρνιου τοποθετείται στο οροπέδιο της Αστράκας το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της οροσειράς της Τύμφης, μεταξύ της κορυφής Αστράκα και των φαραγγιών του Βίκου και του Μέγα Λάκκου, σε υψόμετρο 1.580 μέτρων. Σε υψόμετρο 1.700 μέτρων τοποθετείται η κατασκήνωση. Η πεζοπορία από το χώρο στάθμευσης των οχημάτων μέχρι την κατασκήνωση είναι περίπου 12 χλμ και διαρκεί 4 ώρες και η μεταφορά των υλικών γίνεται με την υποστήριξη μουλαριών. Από τον χώρο της κατασκήνωσης και σε απόσταση 1,5 χλμ περίπου βρίσκεται η πηγή Μπαμπά με ροή νερού όλο το χρόνο. Στα μέσα αυτής της απόστασης υπάρχει μια καλύβα μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί μια δεξαμενή νερού που γέμισε για τις ανάγκες της αποστολής ήδη από την προποστολή. Πλησίον της κατασκήνωσης, ένα μικρό βάραθρο (TA64) χρησιμοποιήθηκε ως ψυγείο για να διατηρούνται ευπαθή είδη φαγητού.

Η διαδρομή και τα σημεία ενδιαφέροντος της αποστολής 2025 βρίσκονται [εδώ σε kml αρχείο](#).

Η συμβολή των μουλαριών ήταν σημαντική για την προώθηση των ομαδικών υλικών προς την κατασκήνωση (φωτογραφία: Μανώλας Αρ.)

Ιστορικό εξερευνήσεων

Ήδη από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 εξερευνήθηκαν τα σημαντικότερα βάραθρα της περιοχής (Προβατίνα, Χάσμα Έπους I & II, Τρύπα Λυγερής, Γκαϊλότρυπα, Τρύπα Νύφης κ.α.) κυρίως από Αγγλικές αποστολές. Τις επόμενες δεκαετίες του 1980 και 1990 πραγματοποιήθηκαν επαναλήψεις των σπηλαίων αυτών από ελληνικές αποστολές (Ε.Σ.Ε., ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. και Σ.ΕΛ.Α.Σ.). Παρόλα αυτά όμως, το βαθύτερο βάραθρο της περιοχής (όπως αποδείχτηκε μετά), η Τρύπα του Όρνιου, εξερευνήθηκε μόλις το 2003-2004 από Γαλλική αποστολή με συμμετοχή Ελλήνων σπηλαιολόγων. Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμη αναφορά των αποστολών αυτών παρά μόνο κάποιες προφορικές μαρτυρίες του μοναδικού Έλληνα που εξερεύνησε το εν λόγω βάραθρο του Μανώλη Διαμαντόπουλου μέλους τότε του Σ.Ε.Λ.Α.Σ., παρόλο που προώθησε κομμάτια (σελίδες) της αναφοράς (εξώφυλλο και περιγραφή TA77) και μιας δημοσίευσης σε γαλλική εφημερίδα για την αποστολή του 2002.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2002, πραγματοποιήθηκε μια γαλλο-βουλγαρική αποστολή στην Τύμφη, αποτελούμενη από έξι νέους της Επιτροπής Νεολαίας της Γαλλικής Ομοσπονδίας Σπηλαιολογίας με τη βοήθεια Ελλήνων και Βούλγαρων σπηλαιολόγων, για την εξερεύνηση σπηλαίων της περιοχής.

Η πρώτη εβδομάδα της αποστολής αφιερώθηκε στην εγκατάσταση κατασκήνωσης βάσης 30 λεπτά από ένα χωριό (δεν αναφέρεται ποιο), κάτι που ήταν ιδιαίτερα κοπιαστικό λόγω των 35 κιλών φορτίου ανά άτομο. Η αποστολή περπατάει με τις ώρες μέσα από δύσβατες περιοχές και αρχίζει να καταγράφει σπήλαια. Από τα 82 σπήλαια που σημειώθηκαν, μόνο 11 ξεπέρασαν τα -50 μέτρα και μόνο ένα έφτασε τα -100. Τα σημεία σημειώνονται με μπογιά και χρησιμοποιούν την βοήθεια του τσοπάνη για να εντοπίσουν πιθανές εισόδους. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι πάντα ιδανικές και οι προμήθειες φτάνουν με δυσκολία.

Η Τρύπα του Όρνιου είχε κωδικό TA77. Το 2004 ολοκλήρωσε την εξερεύνηση και χαρτογράφηση του βάραθρου δίνοντας ένα βάθος στα -584μ. Το φθινόπωρο του 2015 σπηλαιοεξερευνητές του Σ.Ε.Λ.Α.Σ. (Μαργιόλης Αλ., Κουζμίνα Ε., Κούρτης Απ. και Χασιάλης Μ.) εντόπισαν την διαδρομή και έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Μάλιστα οι τρεις πρώτοι συμμετείχαν στην αποστολή του 2025.

Το εξώφυλλο της αναφοράς της γαλλικής αποστολής του 2002.

Η χαρτογράφηση της τρύπας του Όρνιου (2004) από τη γαλλική αποστολή

Στόχοι αποστολής

Ο απώτερος σκοπός της αποστολής ήταν η απόκτηση εμπειρίας στην οργάνωση και συμμετοχή μιας μεγάλης αποστολής για όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου. Η σύλληψη της ιδέας έγινε από τον μετέπειτα υπεύθυνο της αποστολής, Αγγελόπουλο Γιώργο και παρουσιάστηκε στα μέλη του συλλόγου τον Απρίλιο του 2025.

Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια προαποστολή αφού στην ουσία η αποστολή γινόταν από το μηδέν χωρίς να υπάρχουν γραπτές αναφορές παρά μόνο προφορικές πληροφορίες. Ο σκοπός της προαποστολής ήταν να προετοιμάσει την αποστολή όσο το δυνατόν καλύτερα. Έτσι ορίστηκαν κάποιοι επιμέρους στόχοι:

1. Αναγνώριση της περιοχής και καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος και διαδρομών
2. Εύρεση κατάλληλου σημείου για την κατασκήνωση
3. Εύρεση κατάλληλης πηγής νερού
4. Συλλογή νερού και αποθήκευσή του σε περίπτωση που η πηγή δεν θα έδινε νερό στη διάρκεια της αποστολής
5. Εύρεση κατάλληλου χώρου αποθήκευσης τροφίμων για την αποστολή
6. Προώθηση του κύριου όγκου των απαιτούμενων ομαδικών υλικών
7. Αρμάτωμα του βαράθρου σε όσο το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό

Όντως περπατήθηκαν δύο διαφορετικές διαδρομές από το χώρο στάθμευσης προς την κατασκήνωση και αντίθετα, αλλά μόλις στην τελευταία ημέρα της αποστολής κατά την επιστροφή έγινε πιο ξεκάθαρη η καλύτερη και ομαλότερη διαδρομή. Ο χώρος της κατασκήνωσης ήταν εκτεθειμένος στον ήλιο και στην βροχή γι' αυτό έγινε πρόβλεψη για χρήση τεντών. Η πηγή του Μπάμπα μισή ώρα απόσταση από την κατασκήνωση εξασφάλιζε τρεχούμενο νερό, ενώ μια δεξαμενή 250 λίτρων τοποθετήθηκε σε καλύβα στο μέσο της διαδρομής προς την πηγή και γέμιζε με νερό κατά την προαποστολή. Τελικά η ροή της πηγής υπήρχε αδιάλειπτη κατά τη διάρκεια της αποστολής και έτσι το νερό της δεξαμενής χρησιμοποιήθηκε κυρίως για το μαγείρεμα και την πλύση ομαδικών κουζινικών. Το βάραθρο TA64 εντοπίστηκε πλησίον της κατασκήνωσης και χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση ευπαθών τροφίμων κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Αφού η προαποστολή πέτυχε τους στόχους της, η αποστολή επικεντρώθηκε στο αρμάτωμα και στην χαρτογράφηση του σπηλαίου, στην φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση εντός και εκτός του σπηλαίου ενώ υπήρχε στόχευση για δειγματοληψία μικροοργανισμών και νερού. Έγινε τέλος προσπάθεια να δοθεί όσο το δυνατόν περισσότερος χρόνος σε νέους σπηλαιοεξερευνητές της αποστολής εντός του σπηλαίου για απόκτηση εμπειριών.

Πανοραμική άποψη της περιοχής κατασκήνωσης, της κατάβασης εντός του φαραγγιού του Βαθύλακκου και του φαραγγιού του Βίκου (φωτογραφία: Κατσιδήμα Μ.)

Συμμετέχοντες

Συνολικά δεκαεννιά (19) σπηλαιοεξερευνητές συμμετείχαν στην προαποστολή (5-9/6) και στην κυρίως αποστολή (28/6-6/7). Δεκατέσσερις ημέρες διήρκησαν συνολικά όλες οι εργασίες. Δέκα (10) σπηλαιοεξερευνητές συμμετείχαν στην προαποστολή και δεκαοχτώ (18) στην αποστολή. Μάλιστα οι εννιά (9) από τους δέκα (10) της προαποστολής συμμετείχαν και στην αποστολή. Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται οι συμμετέχοντες με τις συνολικές ημέρες που συμμετοχής και το συνολικό αριθμό ατόμων ανά ημέρα.

Πίνακας συμμετεχόντων.

Επώνυμο	Όνομα	ΙΟΥΝΙΟΣ						ΙΟΥΛΙΟΣ							
		6	7	8	9	28	29	30	1	2	3	4	5		6
Αγγελόπουλος	Γεώργιος														14
Βλάχος	Γεώργιος														14
Γρηγοράκης	Κωνσταντίνος														2
Καπλαντζής	Παναγιώτης														14
Κατσιδήμα	Μαρία														4
Κοντάκος	Δημήτριος														5
Κουζμίνα	Ευγενία														11
Κούρτης	Αποστόλης														4
Μανώλας	Αργύριος														14
Μαργιόλης	Αλέξανδρος														11
Μπάρα*	Δήμητρα														2
Πανταζή	Μαριάνθη														7
Παπαμήτσος	Γεώργιος														4
Σωτηριάδης	Γεώργιος														9
Τσουμάνης	Γεώργιος														10
Φωτιάδη	Μαρία														4
Φωτίου	Βασιλική														4
Χατζηαποστόλου	Γεράσιμος														14
Grazhdan	Aleksandar														5
		10	10	10	10	16	16	13	13	10	10	8	8	8	144

Η ομάδα της κύριας αποστολής έτοιμη για αναχώρηση προς την κατασκήνωση (φωτογραφία: Γρηγοράκης Κ.)

Πάνω: Οι συμμετέχοντες στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία με τα μπλουζάκια της αποστολής.
 Κάτω: Στιγμιότυπα μετά την έξοδο των ομάδων από εργασίες εντός του βαράθρου (φωτογραφίες: Σωτηριάδης Γ.)

Περιγραφή Σπηλαίου

Η τρύπα του Όρνιου παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες που την ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα βάραθρα. Η είσοδος του δεν είναι στην επιφάνεια του εδάφους αλλά διανοίγεται σε βάθος 72 μέτρων εντός του φαράγγιού του Βαθύλακκου και η πρόσβαση της γίνεται μόνο με χρήση σχοινιών. Η κατάβαση στο φαράγγι του Βαθύλακκου είναι εντυπωσιακή και διακρίνεται η ένωση του με το φαράγγι του Βίκου. Επίσης η είσοδος δεν διανοίγεται στο ψηλότερο σημείο του βάραθρου αλλά σε τοίχωμα του, 22 μέτρα χαμηλότερα από το ταβάνι. Η γαλλική αποστολή μάλιστα το ταβάνι αυτό το είχε με ερωτηματικό αφού δεν εξερευνηθήκε τότε. Η αποστολή του 2025 πραγματοποίησε τεχνητή αναρρίχηση ύψους περίπου 10 μέτρων και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο άνοιγμα στα γύρω τοιχώματα μέχρι το ταβάνι. Μάλιστα εντοπίστηκε η φωλιά που κατασκευάστηκε από κλαδιά μεγάλου πτηνού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σπηλαίου είναι οι συχνές εναλλαγές κατακόρυφων καταβάσεων με μαιάνδρους στους οποίους εμφανίζονται αρκετά στενώματα που η γαλλική αποστολή διάνοιξε. Η θερμοκρασία του σπηλαίου μετρήθηκε στιγμιαία στο δάπεδο του P89 στα -157 μέτρα στους 7,8°C. Παρόλο που δεν εντοπίστηκε μεγάλη ροή του νερού παρά μόνο σταγονορροή εμφανίζει μεγάλες ποσότητα λάσπης κυρίως στους μαιάνδρους.

Από την είσοδο του βάραθρου και μετά από ένα πηγάδι 66 μέτρων το σπήλαιο καταλήγει σε ένα πολύ στενό και μικρό μαιάνδρο, ο οποίος οδηγεί σε δύο πηγάδια συνολικού βάρους 130 μέτρων και φτάνει στην αρχή του μεγάλου μαιάνδρου στα -198 μέτρα βάρους. Μετά από εναλλαγές μικρών και στενών καταβάσεων και οριζόντιων περασμάτων ο μαιάνδρος φτάνει στα -240 μέτρα βάρους. Στο σημείο αυτό δείχνουν και οι Γάλλοι στην χαρτογράφηση τους ένα πηγάδι που ανεβαίνει προς τα πάνω δίχως να το εξερευνηθούν όμως. Από την χαρτογράφηση της αποστολής του 2025 φαίνεται ότι το πηγάδι αυτό κατευθύνεται προς το μαιάνδρο αλλά δεν εξερευνηθήκε περαιτέρω. Στην χαρτογράφηση η πιθανή συνέχεια του απεικονίστηκε με διακεκομμένη γραμμή.

Μια κατάβαση 19 μέτρων και μετά μια δεύτερη 67 μέτρων οδηγεί σε άλλο μαιάνδρο στα -321 μέτρα βάρους. Οι δύο επόμενες καταβάσεις 46 και 48 μέτρων διακόπτονται από ένα στενό μικρό μαιάνδρο στα -365 μέτρα βάρους. Στα -415 μέτρα εμφανίζεται άλλος μαιάνδρος ο οποίος οδηγεί σε καταβάσεις 13, 55 και 70 μέτρων. Στο δάπεδο του P70 στα -556 μέτρα μια μικρή κατάβαση 5 μέτρων οδηγεί σε στενό οριζόντιο μαιάνδρο 11 μέτρων. Μικρές καταβάσεις οδηγούν στον τελικό μαιάνδρο του βάραθρου.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 1100 μέτρα σχοινιού και πάνω από 130 μέταλλα (πλακέτες με κρίκους ή AS), τοποθετήθηκαν 85 εκτονούμενα βύσματα ενώ χρησιμοποιήθηκαν 32 spit που είχαν τοποθετήσει οι Γάλλοι και 14 διαμπερή και φυσικά δεσίματα.

Η είσοδος της Τρύπας του Όρνιου (φωτογραφία: Φωτιάδη Μ.)

Στην επόμενη σελίδα η χαρτογράφηση της Τρύπας του Όρνιου της αποστολής του 2025

Τρύπα του Όρνιου Αστράκα, Πίνδος Cave "Tripa Ornio" Astraka, Pindos

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance
	τοίχωμα wall
	βιομηχανικά bolt σπιτ-spit διαμπερές-natural
	παράκαμψη deviation
	μαϊάνδρος meander

κάτοψη plan

Αριστερά: Η φωλιά του Όρνιου πάνω από την είσοδο του σπηλαιίου που αποκαλύφθηκε με την τεχνητή αναρρίχηση (φωτογραφία: Σωτηριάδης Γ.). Δεξιά: Η τεχνητή αναρρίχηση πάνω από την είσοδο (φωτογραφία: Αγγελόπουλος Γ.)

Αριστερά: Η πρώτη κατάβαση των 66 μέτρων (φωτογραφία: Κατσιδήμα Μ.). Δεξιά: Το δάπεδο στα -66 μέτρα (φωτογραφία: Σωτηριάδης Γ.)

Ο στενός μαϊάνδρος στα -66 μέτρα κατά την ανάβαση (φωτογραφία: Βλάχος Γ.)

Η κατάβαση του πηγαδιού των 89 μέτρων (φωτογραφία: Σωτηριάδης Γ.)

Άποψη του μεγάλου μαιάνδρου μετά τα 200 μέτρα βάθος (φωτογραφίες: Φωτιάδη Μ.)

Άποψη του μεγάλου μαιάνδρου μετά τα 200 μέτρα βάθος (φωτογραφία αριστερά: Βλάχος Γ., δεξιά: Φωτιάδη Μ.)

Αρμάτωμα στα 420 μέτρα περίπου βάθος (φωτογραφίες: Σωτηριάδης Γ.)

Αριστερά: Κροκαλοπαγές στα -450 μέτρα περίπου. Δεξιά: Τεκτονική επαφή κροκαλοπαγούς με ασβεστόλιθο (φωτογραφίες: Σωτηριάδης Γ.)

Αριστερά: η άνοδος του P70. Δεξιά ο στενός μαϊάνδρος στα -560 μέτρα βάθος:(φωτογραφίες: Σωτηριάδης Γ.)

Γεωλογία - Σπηλαιογένεση

Η Τύμφη είναι το κυριότερο παγετωνικό βουνό της Πίνδου, με ενδείξεις εκτεταμένων παγετώνων κατά το Πλειστόκαινο (2,5 εκ - 12.000 χρόνια). Ο παγετώνας της Αστράκας (478.000-424.000) ήταν μάλιστα από τους μεγαλύτερους της περιοχής. Η περιοχή της Αστράκας αποτελείται από ασβεστόλιθους λεπτοπλακώδεις έως μεσοπλακώδεις με κερατολιθικές και σχιστομαργαϊκές (φλύσχης) παρεμβολές δείχνοντας εναλλαγές ημιπελαγικής και πελαγικής ιζηματογένεσης και σχηματίστηκαν πριν 65-35 εκ χρόνια (Παλαιόκαινο - Μειόκαινο). Το οροπέδιο της Αστράκας εμφανίζεται έντονα καρστικοποιημένο με εκτεταμένη παρουσία επιφανειακού και υπόγειου καρστ.

Η έντονη τεκτονική πριν 2 εκ - 12 χιλ χρόνια (Πλειστόκαινο) προκάλεσε γρήγορες ανοδικές κινήσεις των πετρωμάτων δημιουργώντας ορεινούς όγκους επιρρεπείς σε συνθήκες έντονης διάβρωσης. Ειδικότερα στο ανώτερο Πλειστόκαινο η υποχώρηση των παγετώνων απελευθέρωσε μεγάλες ποσότητες νερού οι οποίες διάβρωσαν ταχύτατα τους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς πάνω στα ίχνη ρηγμάτων δημιουργώντας το φαράγγι του Βίκου αλλά και του Βαθύλακου. Η παγετωνική αυτή τήξη τροφοδότησε την καρστική διάβρωση, σχηματίζοντας βαθιά σπήλαια και επεκτείνοντας υπόγεια δίκτυα. Τα βαθιά σπήλαια της Αστράκας βρίσκονται κοντά στο παγετωνικό μέτωπο, και ευθυγραμμίζονται με ζώνες απορροής λιωμένου παγετωνικού νερού.

Φαίνεται λοιπόν ότι ο παγετώνας διαμόρφωσε το τοπίο της Αστράκας και παράλληλα με το φαράγγι ξεκίνησε το σχηματισμό του βαράθρου της Τρύπας του Όρνιου με την δημιουργία μεγάλων κατακόρυφων καταρρακτών που διακόπτονται από μαιάνδρους. Οι μαιάνδροι πιθανόν να σχετίζονται με την τις ποτάμιες αναβαθμίδες¹ των φαραγγιών σε διαφορετικά υψόμετρα που φανερώνουν τις μεταβολές του ποταμού στο Πλειστόκαινο. Από την μορφολογία του πρώτου πηγαδιού του σπηλαίου φαίνεται ότι υπήρχε συνέχεια προς τα πάνω η οποία έκλεισε. Έτσι η κανονική είσοδος του βαράθρου πιθανόν να έφτανε στο σημερινό υψόμετρο της επιφάνειας, ενώ η είσοδος στο πλαϊνό τοίχωμα του βαράθρου φαίνεται ότι αποκαλύφθηκε λόγω της διάβρωσης και της εγγύτητας με το φαράγγι.

Στο οροπέδιο της Αστράκας δεν παρατηρείται έντονη επιφανειακή απορροή με αποτέλεσμα τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα να υπογειοποιούνται. Εξαιρέση αποτελεί η πηγή του Μπαμπά που τοποθετείται μέσα στο φλύσχη. Τα ύδατα λοιπόν κατεισδύουν στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, ο οποίος εκφορτίζεται στην κοίτη του Βοϊδομάτη μέσα στο φαράγγι του Βίκου από διάφορες πηγές. Συνεπώς το βασικό επίπεδο στην περιοχή ταυτίζεται με το επίπεδο της βάσης του φαραγγιού του Βίκου το οποίο θεωρείται ότι είναι κοντά στα 500 μέτρα ή του φαραγγιού του Βαθύλακου που είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι το βάραθρο της Τρύπας του Όρνιου, του οποίου η είσοδος διανοίγεται κοντά στα 1580 μέτρα υψόμετρο, φτάνει στα 1000 μέτρα περίπου απόλυτο υψόμετρο. Πιθανόν συνεχίζει μέχρι τα 500 μέτρα στο ύψος του Βίκου ή ψηλότερα στο τοπικό επίπεδο του Βαθύλακου, απλά δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα συνέχεια που να είναι προσβάσιμη από τον άνθρωπο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Γάλλοι στο βαθύτερο σημείο του βαράθρου έσκαψαν πολλές ώρες το δάπεδο για να συνεχίσουν άλλα 6 μέτρα αλλά χωρίς να καταλήξουν κάπου αφού ο αγωγός γίνεται πολύ στενός. Η αποστολή του 2025 δεν έφτασε στο σημείο αυτό.

Μέσα στην τρύπα του Όρνιου μέχρι τον μεγάλο μαιάνδρο στα -250 μέτρα περίπου κυριαρχεί ο ασβεστόλιθος με κερατολιθικές ενστρώσεις ενώ εμφανίζεται και ο φλύσχης σημειακά με σχιστολιθικές παρεμβολές που καθιστούν σαθρά τοιχώματα. Από τα 400 μέτρα και κάτω εμφανίζονται στον ασβεστόλιθο παρεμβολές κροκαλοπαγών, μέχρι τα 550 μέτρα περίπου χάνονται και μένει ο ασβεστόλιθος με τις πυριτικές στρώσεις. Το βάραθρο διανοίγεται ΒΔ μέχρι τα 400 μέτρα περίπου όπου ξαφνικά αλλάζει κατεύθυνση προς τα Δ πιθανόν λόγω ρήγματος.

¹Οι ποτάμιες αναβαθμίδες (ή “προσχωματικές αναβαθμίδες”) είναι επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζονται στις πλευρές μιας κοιλάδας, σε διάφορα υψόμετρα, ως αποτέλεσμα της αλλαγής στη διάβρωση και στην απόθεση ιζημάτων από έναν ποταμό. Μοιάζουν με “σκαλοπάτια” στις πλαγιές του φαραγγιού. Προκύπτουν όταν ο ποταμός αλλάζει την ενέργειά του: π.χ., αν το νερό αρχίσει να κόβει βαθύτερα (χαμηλότερη βάση απορροής), εγκαταλείπει παλιά επίπεδα κοίτης. Οι αναβαθμίδες αυτές αποκαλύπτουν την ιστορία του ποταμού και των παγετωνικών και κλιματικών αλλαγών δείχνοντας τις αλλαγές της στάθμης των νερών και του ποταμού στο παρελθόν. Μπορεί να οφείλονται σε τεκτονικά γεγονότα, κλιματικές αλλαγές, ή παγετώνες. Οι αναβαθμίδες συχνά περιέχουν αποθέσεις (π.χ., άμμο, χαλίκια) που δείχνουν πώς ήταν το κλίμα και το ποτάμι στο παρελθόν.

Στην επόμενη σελίδα πάνω: Χαρακτηριστικές γλυφές διάλυσης στο χώρο της κατασκήνωσης που δείχνουν την έντονη καρστικοποίηση της περιοχής (φωτογραφία: Σωτηριάδης Γ.)

Κάτω: Ο παγετώνας της Αστράκας με μπλε (όπως τον περιγράφει ο Hughes στο διδακτορικό του, 2004) και οι θέσεις των βαθύτερων σπηλαίων της περιοχής. Με κίτρινο η πεζοπορική διαδρομή της αποστολής του 2025.

Σίτιση αποστολής

Κατά την διάρκεια της κύριας αποστολής και μέχρι τη 1 Ιουλίου η αποστολή είχε στις τάξεις της μαγειρίσσα αφοσιωμένη στην σίτιση των μελών. Μαζί με τον υπεύθυνο αποστολής είχε βγει το μενού και η ποσοτικοποίηση των υλικών.

Η κουζίνα λειτούργησε σε συνθήκες κατασκήνωσης, χωρίς ψυγείο με βασικό εξοπλισμό ένα 3 κιλό γκάζι (ήταν αρκετό , το δεύτερο δεν χρησιμοποιήθηκε) μεγάλη κατσαρόλα και περιορισμένα σκεύη. Τα τρόφιμα διατηρήθηκαν εξαιρετικά στο βάραθρο-ψυγείο . Η συνολική τροφοδοσία στόχευε σε θρεπτικά και ζεστά γεύματα με ελάχιστο βάρος και εύκολη προετοιμασία.

Πίνακας σίτισης με παρατηρήσεις της μαγειρίσσας Φωτίου Βασιλικής

Ημερομηνία	Μενού	Υλικά και ποσότητες	Παρατηρήσεις
28 Ιουνίου 2025	Μπιφτέκι με ρύζι & χωριάτικη σαλάτα	<ul style="list-style-type: none">40 μπιφτέκια (μαγειρεμένα & κατεψυγμένα – άφιξη σε ψυκτική σακούλα)1,5 κιλό ρύζι3 κύβοι Knorr10 μεγάλες ντομάτες150 γρ ελαιόλαδο200 γρ φέτα1,5 κιλό ψωμί3 λίτρα κρασί	<ul style="list-style-type: none">Τα μπιφτέκια διατηρήθηκαν σε άριστη κατάσταση παρότι έφτασαν με πολύωρη πεζοπορία.Θετικό μοντέλο για δοκιμή και με άλλα κατεψυγμένα μαγειρεμένα φαγητά.Οι μερίδες ήταν ικανοποιητικές, δεν έμεινε τίποτα.
29 Ιουνίου 2025	Πέννες με μανιτάρια, μπέικον, κρέμα γάλακτος, γραβιέρα & χωριάτικη σαλάτα	<ul style="list-style-type: none">2,5 κιλά πέννες1 κιλό μπέικον3 κονσέρβες μανιτάρια1 λίτρο κρέμα γάλακτος500 γρ γραβιέρα τριμμένη12 ντομάτες500 γρ φέτα300 γρ ελαιόλαδο	<ul style="list-style-type: none">Περίσεψε περίπου 1 πακέτο πέννες – καταναλώθηκε το επόμενο πρωί.Αγαπημένο πιάτο, εύκολο και χορταστικό.
30 Ιουνίου 2025	Τραχανάς με φέτα & λουκάνικα και καγιανάς με φέτα (για όσους δεν τρώνε τραχανά)	<p>Τραχανάς</p> <ul style="list-style-type: none">800 γρ τραχανάς6 κρεμμύδια200 γρ πελτέ3 κύβοι Knorr4 ντομάτες500 γρ φέτα10 λουκάνικα <p>Καγιανάς</p> <ul style="list-style-type: none">10 αυγά4 ντομάτες150 γρ πελτέ300 γρ φέτα	<ul style="list-style-type: none">Ο τραχανάς δεν είχε καλή γεύση – άλλη μάρκα ή σπιτικός θα ήταν καλύτερος.Τα λουκάνικα προτείνεται χωριάτικα καπνιστά την επόμενη φορά)Ο καγιανάς είχε μεγάλη ζήτηση – την επόμενη φορά περισσότερη ποσότητα.Περίσεψαν περίπου 3 μερίδες τραχανάς – φαγώθηκαν το επόμενο πρωί.
1 Ιουλίου 2025	Μακαρόνια Ολικής με Κιμά Σόγιας & Σαλάτα	<ul style="list-style-type: none">4 πακέτα μακαρόνια ολικής1200 γρ κιμάς σόγιας7 κρεμμύδια1 κιλό ψιλοκομμένες ντομάτες200 γρ πελτές5 κύβοι KnorrΜπαχαρικά1 κιλό τριμμένο τυρί4 ντομάτες4 κρεμμύδια300 γρ φέτα	<ul style="list-style-type: none">Ο κιμάς σόγιας περίσεψε κατά το ήμισυ – αξιοποιήθηκε στις 4/7.Λίγες οι ντομάτες & κρεμμύδια – προτείνεται αυξημένος υπολογισμός.Δεν χρησιμοποιήθηκαν τα λάχανα λόγω έλλειψης ελαιολάδου – καταναλώθηκαν από τα ζώα.

2 Ιουλίου 2025	Κεφτεδάκια με Πουρέ	<ul style="list-style-type: none"> • 5 κονσέρβες κεφτεδάκια σε σάλτσα • 6 φακελάκια πουρέ στιγμής (με γάλα) • 6 κύβοι Knorr 	<ul style="list-style-type: none"> • Γρήγορο και εύκολο πιάτο – χρήσιμο για ημέρες χωρίς χρόνο. • Περίσσεψε λίγος πουρές. • Εάν επαναληφθεί, καλό να συνδυαστεί με φρέσκια σαλάτα.
3 Ιουλίου 2025	Ριζότο με Απάκι & Χυλοπίτες με Σόγια	<ul style="list-style-type: none"> • 6 x 200 γρ ρύζι (1,2 κιλά) • 5 συσκευασίες απάκι • Χυλοπίτες με σόγια για 5 άτομα (από περισσεύματα) 	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν περισσεψε τίποτα. • Θα μπορούσε να έχει γίνει περισσότερη ποσότητα – μεγάλη ζήτηση. • Το απάκι πολύ αγαπητό υλικό – προτείνεται να ξαναχρησιμοποιηθεί.
4 Ιουλίου 2025	Κατανάλωση Υπολοίπων ("Καθάρισμα")	<ul style="list-style-type: none"> • Φρυγανιές • Ντολμαδάκια κονσέρβας • Γίγαντες κονσέρβας • Ξηροί καρποί • Τορτίγιες • Χυλοπίτες με κιμά σόγιας • Άλλα υπολείμματα 	<ul style="list-style-type: none"> • Ιδανικό για τελευταία ημέρα. • Δεν περισσεψε τίποτα σημαντικό – καλός προγραμματισμός. • Τα "ξηρά" και οι κονσέρβες ήταν πολύτιμα για την έξοδο.

Ο χώρος της κουζίνας και της τραπεζαρίας ήταν προφυλαγμένοι από τον ήλιο (φωτογραφία: Κοντάκος Δ.)

Γενικές Παρατηρήσεις:

- Η προετοιμασία με κατεψυγμένα μαγειρεμένα γεύματα ήταν επιτυχής.
- Καλό είναι να υπολογίζεται 1 γεύμα “έκτακτης ανάγκης” ή extra για τις τελευταίες ημέρες.
- Προτείνεται περισσότερη ποσότητα ελαιολάδου και ψωμιού
- Για τις μέρες με μειωμένη ενέργεια, τα εύκολα/έτοιμα φαγητά αποδείχθηκαν πολύτιμα.
- Είναι χρήσιμο όλοι να πλένουν & αποθηκεύουν τα προσωπικά τους σκεύη (πιάτο, ποτήρι, μαχαιροπίρουνα) για να μένουν στον κοινόχρηστο χώρο μόνο αυτά που χρησιμοποιούνται για το ομαδικό μαγείρεμα. Αυτό διευκολύνει και την οργάνωση του χώρου και την προετοιμασία.
- Θα πρέπει να οργανώσουμε τα σκεύη της κουζίνας καθώς και κάποια βοηθήματα πχ τούλι για γύρω από την τέντα ώστε να αποφύγουμε τα έντομα ☹, ιδιαιτέρως τις μύγες ☹

Ξηροί καρποί- αξιολόγηση

- Είχαν προβλεφθεί ως σνακ για το σπήλαιο όμως δεν λειτούργησαν τόσο καλά. Παρότι ενεργειακά χρήσιμοι αποδεδειγμένα ενέργεια αρκετές ώρες αργότερα και δεν προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα.
- Πρόταση : να περιοριστούν ή να αφαιρεθούν από μελλοντικές αποστολές

Αυγά - αξιολόγηση

- Τα αυγά απέδωσαν πολύ καλά ως πρωινό
- Θα έπρεπε να υπήρχαν περισσότερα τόσο για το πρωινό στο καμπ όσο και για χρήση στο σπήλαιο
- Ιδανική πρόταση για κάθε σπηλαιολόγο : βραστό αυγό + κομμάτι + παριζάκι * κομμάτι τυρί + ψωμί σε σακουλάκι για εσωτερική χρήση

Φρυγανιές κ τορτίγιες

- Δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς, καταναλώθηκαν μόνο στο τέλος λόγω έλλειψης ψωμιού. Η προτίμηση της ομάδας ήταν ξεκάθαρα στο ψωμί και όχι στα υποκατάστατα του.
- Πρόταση: να μην συμπεριληφθούν ξανά ή να είναι σε πολύ περιορισμένο αριθμό ως back up

Πρωινό αξιολόγηση δημοφιλίας επιλογών

- Πολύ δημοφιλή τσουρέκια κρουασάν Μερέντα , καταναλώθηκαν άμεσα
- Μέτρια χρήση : ταχίνι , φυστικοβουτυρο, μέλι
- Το τσάι έμεινε σχεδόν όλο
- Πρόταση : το πρωινό χρειάζεται αναθεώρηση με βάση τις πραγματικές προτιμήσεις και όχι απλώς τη θεωρητική διατροφική αξία .

Στην απέναντι σελίδα: ο χώρος της κουζίνας όπου έλαβε χώρα η αποθήκευση τροφίμων και το μαγείρεμα (φωτογραφία: Σωτηριάδης Γ.)

Ημερολόγιο διερευνητικής πριν την προαποστολή

Κυριακή 4 Μαΐου 2025

Οι Φωτιάδη Μαρία και Θωμάς Κωνσταντίνος από τον σύλλογο Άπειρος ΓΑΙΑ μετέφεραν δοχεία νερού (συνολικής χωρητικότητας 70-80 lt) στην Βρύση του Μπαμπά, πλησίον του βεράθρου “Τρύπα του Όρνιου και διερεύνησαν τις διαδρομές για τον εντοπισμό της ομαλότερης ώστε να βοηθήσουν την προαποστολή.

Η πεζοπορία ξεκίνησε στις 09:45 το πρωί, από σημείο λίγο χαμηλότερα από τη θέση Αυγερινός. Σύντομα συναντήσαμε την πρώτη μεγάλη ποτίστρα ζώων, σηματοδοτώντας την αρχή του μονοπατιού προς τον Μέγα Λάκκο και το οροπέδιο της Τύμφης. Στις 11:42 πραγματοποιήθηκε η πρώτη στάση στην Πηγή Κρούνα, όπου διαπιστώθηκε ικανοποιητική ροή νερού. Εξερευνήθηκαν επίσης μερικές βραχοσκεπές κατά μήκος του μονοπατιού του Μέγα Λάκκου, όπου παρατηρήθηκαν αγριόγιδα στις κόψεις του φαραγγιού. Μέχρι τη 13:00 η ομάδα έφτασε στο βεράθρο της Γκαιλότρυπας. Μετά από φωτογραφίες στην είσοδο, η πορεία συνεχίστηκε εκτός μονοπατιού, ακολουθώντας την κορυφογραμμή προς την “Τρύπα του Όρνιου” στην κατεύθυνση του Βαθύλακκου. Η διαδρομή εξελίχθηκε με περιήγηση, προσπαθώντας να περάσουμε από τις πλαγιές ή τα σκαμμένα περάσματα των ρυακιών, αποφεύγοντας τις αναβάσεις κατά το δυνατό.

Στις 15:00 η ομάδα βρισκόταν σε ύψωμα 1905 μέτρων (απόλυτο υψόμετρο) πάνω από τον Βαθύλακκο, στους πρόποδες της κορυφής Σπυροκάπα (ΥΨ. 1948 μ.). Λόγω της ανάγκης επιστροφής από την ίδια διαδρομή και της μη προετοιμασίας για διανυκτέρευση, αποφασίστηκε να αφηθούν τα δοχεία με το νερό σε αυτή τη θέση <https://maps.app.goo.gl/X3qbwnBVRMtMNncU6>.

- Τα δοχεία καλύφθηκαν και κρύφτηκαν.
- Τοποθετήθηκε επιπλέον κούκος πάνω από τη θέση τους.
- Στα 5 μέτρα υπάρχει ένας μεγάλος κτιστός κούκος που σηματοδοτεί το σημείο.

Η επιστροφή ξεκίνησε στις 15:30. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, εξετάστηκαν σημεία που έμοιαζαν με βεράθρα. Η επιστροφή ολοκληρώθηκε στις 20:30 στη θέση Αυγερινός.

Παρατηρήσεις:

- Συνολική διαδρομή: 18 χλμ.
- Υψομετρική διαφορά: 758 μ. (ήπια)
- Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη προς μέτρια.
- Η απόσταση από το βεράθρο “Τρύπα του Όρνιου”, το προτεινόμενο camp site και την Βρύση του Μπαμπά είναι μεγάλη. Εκτιμάται ότι το σημείο όπου αφέθηκαν τα δοχεία απείχε τουλάχιστον 1.5 ώρα από τη Βρύση του Μπαμπά.
- Παρόλο που το οροπέδιο έχει γενικά ήπιες υψομετρικές διαφορές, οι συνεχείς λοφίσκοι και τα ρυάκια που απαιτούν μικρές απώλειες και συνακόλουθη ανάβαση κοστίζουν σε χρόνο και προκαλούν κόπωση.
- Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της αποθήκευσης νερού και η εύρεση κατάλληλου σημείου για κατασκήνωση απαιτεί τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση.
- Υπάρχουν άφθονα σχετικά επίπεδα σημεία για κατασκήνωση στο αλπικό λιβάδι, ωστόσο απαιτείται έλεγχος για τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες, ο οποίος μπορεί να είναι ισχυρός σε ορισμένα σημεία, καθιστώντας τα λιγότερο κατάλληλα και ρίχνοντας τη θερμοκρασία.
- Χιονούρες παρατηρήθηκαν μόνο σε ορισμένα σημεία στις κορυφές και στα ανήλια. Δεν υπάρχει χιόνι στο οροπέδιο.
- Η έκθεση στον ήλιο είναι μεγάλη λόγω της απουσίας δέντρων. Κρίνεται απαραίτητη η χρήση αντηλιακού και καπέλου για την αποφυγή ηλίας και θερμοπληξίας.

Συστάσεις:

- Για την ολοκλήρωση της μεταφοράς νερού και την επιλογή σημείου κατασκήνωσης, συνιστάται διανυκτέρευση στο οροπέδιο.
- Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, πιθανόν η διαδρομή από Πάπιγκο-Προβατίνα-Χάσμα του Έπους να είναι συντομότερη, ωστόσο παρουσιάζει μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Ίσως η ανάβαση στην προαποστολή και κύρια αποστολή να γίνει από Βραδέτο και η κατάβαση από Πάπιγκο. Η χρήση επίσης υποζυγίων κρίνεται δυστυχώς απαραίτητη, ειδικά αν υπάρχει μικρότερος αριθμός συμμετοχών. Η απόσταση από το καταφύγιο είναι τουλάχιστον 3-4 ώρες κατ’ εκτίμηση από την Τρύπα του Όρνιου.

*Η μεταφορά των δοχείων νερού κατά την διάρκεια της διερευνητικής αποστολής πριν την προαποστολή
(φωτογραφία: Φωτιάδη Μ.)*

Η πηγή της Κρούνα (φωτογραφία: Φωτιάδη Μ.)

Ημερολόγιο Προαποστολής

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025

Μετά την άφιξη στο χώρο της κατασκήνωσης, ο οποίος επιλέχθηκε βάσει της εγγύτητας στο σπηλαιοβάραθρο καθώς και κάποιων δέντρων για την ύπαρξη σκιάς, ακολούθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Στήσιμο κατασκηνωτικού εξοπλισμού.
2. Εύρεση της διαδρομής πρόσβασης προς το αρχικό σημείο αρματώματος (χαρακτηριστικός κωδικός TA77).
3. Ο Αγγελόπουλος μετέβη στην Καλύβα Ζύγου με σκοπό την συγκέντρωση και μεταφορά του αναγκαίου εξοπλισμού για την έναρξη του αρματώματος την ερχόμενη μέρα (17:35 – 20:00). Προς το τελευταίο τμήμα της επιστροφής ο Καπλαντζής ήταν αρωγός στη μεταφορά του φορτίου.
4. Οι Τσουμάνης, Πανταζή και Μανώλας κινήθηκαν προς τη Βρύση Μπαμπά για τη συλλογή και μεταφορά νερού προς την κατασκήνωση. Πιστεύοντας ότι δεν έχουν φτάσει ακόμη στη Βρύση Μπαμπά, βάσει του στίγματος που είχαν, συνέλεξαν νερό από μια άλλη πηγή. Τελικά εκ των υστέρων καταλάβαμε την επόμενη μέρα, ότι το στίγμα που είχαμε για την Βρύση Μπαμπά ήταν λάθος και ότι τα παιδιά είχαν βρει τη Βρύση Μπαμπά. Συνέλεξαν περίπου 70 λίτρα καθαρού δροσερού νερού και τα μετέφεραν στην κατασκήνωση (18:00-20:30). Η συλλογή του νερού έγινε σε πλαστικούς ασκούς οι οποίοι μεταφορτώθηκαν σε ορειβατικά σακίδια. Η παροχή της βρύσης είναι αρκετά ικανοποιητική (ενδεικτικά για την σχεδόν πλήρωση του 20λιτρου ασκού χρειαζόταν ένα διάστημα 4-5 λεπτών). Η απόσταση της Βρύσης Μπαμπά από το χώρο της κατασκήνωσης είναι περίπου 25 -30 λεπτά χωρίς αξιοσημείωτες κλίσεις στο ανάγλυφο. Η ψηφιακή αποτύπωση της διαδρομής βρίσκεται στο αρχείο «Κατασκήνωση_Καλύβα_Βρύση Μπαμπά».
5. Άνοιγμα των ομαδικών υλικών.
6. Μαγείρεμα
7. Ο Μαργιόλης μετά την άφιξη της δεύτερης ομάδας μετέβη στην Καλύβα Ζύγου για να πάρει το ορειβατικό σακίδιο του (είχε μεταφερθεί μέχρι εκεί με τα άλογα) που περιείχε κατασκηνωτικό εξοπλισμό (23:30-01:20)

Ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας ήταν καλός και δεν μας δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Στο χώρο της κατασκήνωσης υπάρχει σήμα κινητής (για όλες τις εταιρείες) καθώς και Internet (ενδεικτικά έγινε βιντεοκλήση από την είσοδο του σπηλαιοβαράθρου προς το χώρο της κατασκήνωσης).

Σάββατο 7 Ιουνίου 2025

Μετά το πρωινό και κατά την διάρκεια της μέρας έγιναν τα κάτωθι:

1. Στήθηκε τέντα σκίασης.
2. Οι Αγγελόπουλος και Μανώλας μετέβησαν στην Καλύβα Ζύγου για να μεταφέρουν τον ομαδικό εξοπλισμό που είχε αποθηκευτεί εκεί. Κατά την επιστροφή τους οι Τσουμάνης, Καπλαντζής και Grazhdam στάθηκαν αρωγοί στην μεταφορά (08:40-11:00)
3. Οι Μαργιόλης και Βλάχος ξεκίνησαν το αρμάτωμα της εξωτερικής διαδρομής προς την είσοδο του σπηλαιοβαράθρου και συνέχισαν εντός του. Έφτασαν περίπου 10μ πριν το πάτο του πρώτου πηγαδιού (P62), οπότε και σταμάτησαν λόγω έλλειψης σχοινιού (τα μήκη των σχοινιών, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και διαμόρφωση του αρματώματος περιγράφονται στο αρχείο «Κατάσταση υλικών και εξόδων»). Ξεκίνησαν από το χώρο της κατασκήνωσης στις 10:30, εισήλθαν στην είσοδο του σπηλαιοβαράθρου στις 14:45 και επέστρεψαν στην κατασκήνωση στις 18:30.
4. Οι Αγγελόπουλος και Μανώλας ελέγξαν την καταλληλότητα μιας μικρής πετρόχτιστης καλύβας που βρίσκεται σε απόσταση των 10 λεπτών από το χώρο της κατασκήνωσης, ως χώρου τοποθέτησης της δεξαμενής για την αποθήκευση νερού. Ο χώρος κρίθηκε κατάλληλος, επέστρεψαν στο χώρο της κατασκήνωσης για να πάρουν την δεξαμενή, την οποία και συναρμολογήσαν εντός της καλύβας. (11:40-13:00).
5. Οι Πανταζή, Μανώλας και Αγγελόπουλος μετέβησαν στο σπηλαιοβάραθρο με κωδικό TA64 που βρίσκεται σε απόσταση 2 λεπτών από το χώρο της κατασκήνωσης, με σκοπό να διερευνήσουν τη δυνατότητα χρήσης του ως χώρου συντήρησης των τροφίμων της αποστολής. Η Πανταζή αρμάτωσε το βάραθρο και εν συνεχεία κατέβηκε και ο Μανώλας. (15:00-18:30).
6. Οι Αγγελόπουλος, Kuzmina και Grazhdam μετέβησαν στη Βρύση Μπαμπά με σκοπό τη συλλογή νερού και αποθήκευσή του στη δεξαμενή. Έτσι αποθηκεύτηκαν τα πρώτα περίπου 60 λίτρα (18:00-20:00).
7. Οι Πανταζή και Μανώλας μετέβησαν επίσης στη Βρύση Μπαμπά. Αποθήκευσαν περίπου 40 λίτρα νερό στη δεξαμενή και έφεραν στην κατασκήνωση άλλα 15 λίτρα.

8. Οι Χατζηαποστόλου, Καπλαντζής και Τσουμάνης, μετά την έξοδο των Μαργιόλη και Βλάχου, μετέβησαν στην Τρύπα του Όρνιου με σκοπό την μεταφορά ομαδικών υλικών και την συνέχιση του αρματώματος. Ολοκλήρωσαν την απαιτούμενη ένωση σχοινιών ώστε να «πατωθεί» το Ρ62, αλλά επέστρεψαν καθώς ο Χατζηαποστόλου δεν αισθανόταν καλά (έντονο ρίγος που είχε ξεκινήσει πριν μουν στην σπηλιά). Ξεκίνησαν στις 19:30 και επέστρεψαν στις 00:30.
9. Μαγείρεμα τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός κατά την διάρκεια της μέρας δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Από το μεσημέρι και μετά υπήρχε ένα έντονο ρεύμα αέρα που δυνάμωσε το βράδυ.

Κυριακή 8 Ιουνίου 2025

Μετά το πρωινό και κατά την διάρκεια της μέρας έγιναν τα κάτωθι:

1. Οι Μαργιόλης και Αγγελόπουλος συνέχισαν το αρμάτωμα χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τα υλικά που είχε μεταφέρει η προηγούμενη ομάδα εντός του σπηλαιίου. Έγιναν κάποιες βελτιώσεις στο εξωτερικό αρμάτωμα και μέσω του στενού περάσματος που συνδέει το Ρ62 με το Ρ90 (ο Αγγελόπουλος αναγκάστηκε να αφαιρέσει τον ατομικό του εξοπλισμό για να καταφέρει με δυσκολία να περάσει, ενώ ο Μαργιόλης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια φορώντας τον εξοπλισμό του), άρχισαν να αρματώνουν το Ρ90. Στον πάτο του Ρ90 ξεκινά και το Ρ40 (που «σπάει» στη μέση από ένα πατάρι) που το αρμάτωσαν και αυτό, χωρίς να το πατώσουν λόγω έλλειψης σχοινιού. Το σχοινί που χρησιμοποιήθηκε για το Ρ40 αφαιρέθηκε ώστε να μπει εξ' αρχής ένα σχοινί κατάλληλου μήκους στην αποστολή. Ότι υλικά περίσσεψαν αποθηκεύτηκαν στον πάτο του Ρ90 και του Ρ62 (περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο «Κατάσταση υλικών και εξόδων»). Στην επιστροφή έγινε ξαρμάτωμα του περισσότερου εξωτερικού αρματώματος (παρέμειναν οι πλακέτες και οι κρίκοι και το σχοινί αποθηκεύτηκε σε σάκο). Ξεκίνησαν από το χώρο της κατασκήνωσης στις 08:15 και επέστρεψαν στις 19:40.
2. Οι Βλάχος, Χατζηαποστόλου, Τσουμάνης, Καπλαντζής και Grazhdam μετέβησαν στην Βρύση Μπαμπά και κάνοντας διπλά δρομολόγια γέμισαν πλήρως τη δεξαμενή. Εν συνεχεία ο Χατζηαποστόλου ασφάλισε τη δεξαμενή, από τυχόν μετακίνηση και ανατροπή της, ασφάλισε το βρυσάκι της δεξαμενής και η δεξαμενή σκεπάστηκε με νάιλον ώστε να μην μουν μέσα σκουπίδια (11:30-14:50). Εν συνεχεία οι Βλάχος, Χατζηαποστόλου και Grazhdam επέστρεψαν στο χώρο της κατασκήνωσης (15:10). Οι Καπλαντζής και Τσουμάνης ξαναπήγαν στην Βρύση Μπαμπά και επέστρεψαν στην κατασκήνωση στις 15:30 μεταφέροντας νερό σε αυτήν.
3. Ο Μανώλας ακολουθώντας την διαδρομή από την κατασκήνωση προς το σπηλαιοβάραθρο της Προβατίνας, επισκέφθηκε την αποστολή του Σπηλαιολογικού Ελληνικού Εξερευνητικού Ομίλου που επιχειρούσε το διάστημα 7-9/06. Στην επιστροφή πέρασε από το σπηλαιοβάραθρο του Χάσματος του Έπους και από την Ασπρόβρυση (είχε μεγαλύτερη παροχή από τη Βρύση του Μπαμπά). (08:30 – 14:00).
4. Οι Πανταζή και Kuzmina κατέβηκαν μέχρι τον πάτο του Ρ62. Ξεκίνησαν στις 12:00 και επέστρεψαν στις 16:00.
5. Οι Χατζηαποστόλου και Καπλαντζής έκαναν μια προσπάθεια για την εξερεύνηση της περιοχής κάτω από την Τρύπα του Όρνιου μέσω του φαραγγιού του Βαθύλακου. Τους σταμάτησε απόκρημνος στεγνός καταρράκτης (16:00-17:30).
6. Οι Πανταζή και Grazhdam μετέβησαν στο ΤΑ64 με σκοπό να το χαρτογραφήσουν και να το ξαρματώσουν (19:00-21:30).
7. Κατά τη διάρκεια της μέρας γινόταν καταγραφή και μάζεμα υλικών για την αποθήκευσή τους σε προφυλαγμένο εξωτερικό χώρο για την αποστολή.
8. Φαγοπότι με σκοπό να μειώσουμε το βάρος των σακιδίων την επόμενη μέρα...

Ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας ήταν καλός και δεν μας δημιούργησε κάποιο πρόβλημα.

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2025

Ξύπνημα στις 05:00, μάζεμα κατασκήνωσης και αποθήκευση ομαδικών και ατομικών υλικών σε προφυλαγμένο εξωτερικό σημείο για την περίοδο της αποστολής. Αναχώρηση της ομάδας στις 07:15 μέσω του Βαθύλακου (βλέπε αρχείο «Διαδρομή επιστροφής»). Τα μέλη της ομάδας επέστρεψαν στον Αυγερινό σταδιακά από τις 12:30 – 13:15. Ο καιρός ήταν αρκετά ζεστός.

Ακολούθως μεταβήκαμε στο χωριό Δίλοφο για φαγητό («Ο Λίθος», καλό φαγητό σε τουριστικές... τιμές). Κατά τις 16:30 ξεκινήσαμε για την επιστροφή.

Η ομάδα της προαποστολής (φωτογραφία: Αγγελόπουλος Γ.)

Μεταφορά υλικών κατά τη διάρκεια της προαποστολής (φωτογραφία: Κουζμίνα Ε.)

Αριστερά η πηγή του Μπαμπά, στη μέση η καλύβα που αποθηκεύτηκε η δεξαμενή και αριστερά η δεξαμενή εντός της καλύβας (φωτογραφίες: Πανταζή Μ. και Μανώλας Γ.)

Αριστερά: βραδυνή έξοδος από την είσοδο του βαράθρου (φωτογραφία: Τσουμάνης Γ.), Δεξιά: η πρώτη κατάβαση του βαράθρου (φωτογραφία: Καπλαντζής Π.)

Αριστερά: μεταφορά υλικών προαποστολής από τα μουλάρια, δεξιά: το βάραθρο TA64 που χρησιμοποιήθηκε σαν ψυγείο της αποστολής (φωτογραφίες: Πανταζή Μ.)

Ημερολόγιο Αποστολής

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025

Σταδιακή άφιξη στο Βραδέτο από τις 18:00-03:30

Αγγελόπουλος Γιώργος, Χατζηαποστόλου Μάκης με αυτοκίνητο Αγγελόπουλου

- Κούρτης Αποστόλης με αυτοκίνητό του
- Μπάρα Δήμητρα με αυτοκίνητό της
- Καπλαντζής Παναγιώτης, Σωτηριάδης Γιώργος, Κατσιδήμα Μαρία με αυτοκίνητο Καπλαντζή
- Μανώλας Αργύρης με αυτοκίνητό του
- Γρηγοράκης Κωνσταντίνος, Πανταζή Μαριάνθη με αυτοκίνητο του Γρηγοράκη
- Μαργιόλης Αλέξανδρος, Κουζμίνα Ευγενία με αυτοκίνητό τους
- Βλάχος Γιώργος, Φωτίου Βάσω, Παπαμήτσος Γιώργος με αυτοκίνητο Βλάχου

Γευματίσαμε στην ταβέρνα της Κυρίας Ελένης Βασδέκη στην πλατεία του Βραδέτου και κοιμηθήκαμε επίσης στο χώρο εντός της ταβέρνας και στον εξωτερικό χώρο της παρακείμενης εκκλησίας.

Σάββατο 28 Ιουνίου 2025

Νωρίς το πρωί κατέφθασε στο Βραδέτο η Φωτιάδου Μαρία.

Φορτώθηκε σχεδόν το σύνολο του ομαδικού και ατομικού εξοπλισμού στο αγροτικό όχημα του Συμεών Βασδέκη και περί τις 07:20 αναχώρησε η ομάδα για τον Αυγερινό. Στις 08:15 η ομάδα, πλην των Αγγελόπουλου, Βλάχου και Κούρτη, αναχώρησε για την κατασκήνωση του Όρνιου μέσω του ζωναριού του Μέγα Λάκκου. Οι Αγγελόπουλος, Βλάχος και Κούρτης αναχώρησαν στις 09:45 από τον Αυγερινό μαζί με τους τρεις βοσκούς και τα επτά άλογα που μετέφεραν το σύνολο του ομαδικού και μεγάλο μέρος του ατομικού εξοπλισμού, μέσω της Λούτσας Τζάνοβα.

Η πρώτη ομάδα έφθασε στο χώρο της κατασκήνωσης μέσω της διαδρομής επιστροφής της προαποστολής (μέσα από το φαράγγι του Βαθύλακκου). Η δεύτερη ομάδα με τα τέσσερα από τα επτά άλογα έφθασε μέσω της «παλιάς στάνης Ζύγου». Η διαδρομή αυτή είναι και η καταλληλότερη για την προσέγγιση του χώρου της κατασκήνωσης από τους ανθρώπους και τα άλογα.

Οι δυο ομάδες έφθασαν στο χώρο της κατασκήνωσης σταδιακά μεταξύ των 14:00 -15:00. Με χρονική διαφορά περί των τριών ωρών έφθασαν στο χώρο της κατασκήνωσης και τα τελευταία τρία άλογα, αφού ακολούθησαν διαφορετικό δρομολόγιο (δεν τα συνόδευσε κάποιο μέλος της ομάδας).

Γενικά η μετάβαση από τον Αυγερινό προς το χώρο της κατασκήνωσης έγινε πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά (το σύνολο του εξοπλισμού μεταφέρθηκε μέχρι την κατασκήνωση) σε σχέση με την προαποστολή. Σε αυτό βοήθησε η γνώση του πεδίου που είχαμε αποκομίσει από την προαποστολή και η επιλογή της καταλληλότερης διαδρομής μετά από υπόδειξη του βοσκού.

Μετά την άφιξη στο χώρο της κατασκήνωσης έγιναν οι κάτωθι ενέργειες:

1. Οι Καπλαντζής και Παπαμήτσος μετέβησαν στη βρύση Μπαμπά και μετέφεραν στην κατασκήνωση 35 λίτρα νερού (14:30-15:40). Η βρύση Μπαμπά είχε ικανοποιητική παροχή, παρόμοια με αυτήν της προαποστολής.
2. Οι Φωτιάδη και Πανταζή μετέφεραν από τη δεξαμενή 30 λίτρα νερό στην κατασκήνωση (15:30-16:40). Η δεξαμενή δεν είχε κάποια φθορά και το νερό της χρησιμοποιήθηκε και ως πόσιμο.
3. Οι Χατζηαποστόλου και Βλάχος προχώρησαν στη σήμανση της διαδρομής προσέγγισης του χώρου της αρχής της κατάβασης καθώς σε τοποθέτηση σχοινιού για την ασφαλέστερη προσέγγισή του (15:00-16:00).
4. Οι Μανώλας και Χατζηαποστόλου αρμάτωσαν το T64 και τοποθέτησαν δεύτερο σχοινί για την ασφάλιση των σακιδίων στα οποία τοποθετήθηκαν οι ευπαθείς τροφές (16:55-17:40). Η λειτουργία του T64 ως «ψυγείο» αποδεδείχθηκε άκρως αποτελεσματική (οι ευπαθείς τροφές ήταν ήδη κατεψυγμένες από την αρχή της αποστολής και μεταφέρθηκαν σε κατάλληλες σακούλες).
5. Οι Μαργιόλης και Σωτηριάδης προχώρησαν στην τοποθέτηση καλωδίου για την τηλεφωνική σύνδεση της κατασκήνωσης με την αρχή της κατάβασης καθώς και στο αρμάτωμα της εξωτερικής διαδρομής μέχρι την είσοδο του βαράθρου, κάνοντας κάποιες μικρές διορθώσεις σε σχέση με την προαποστολή (15:30-18:45).
6. Ο Γρηγοράκης κινηματογράφησε την κατάβαση των Μαργιόλη – Σωτηριάδη με χρήση drone. Το υλικό αυτό μαζί με αντίστοιχα πλάνα από την διαδρομή Αυγερινός – κατασκήνωση, μονταρίστηκε και στάλθηκε στις εκπομπές «Σαββατοκύριακο με τον Μανεση» στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και στο τοπικό σταθμό Ioanni-na TV.
7. Οι Φωτιάδη, Κουζμίνα και Κούρτης μετέβησαν στη βρύση Μπαμπά και μετέφεραν στην κατασκήνωση 35

λίτρα νερού (19:10-21:30).

8. Έγινε τοποθέτηση δυο τεντών, χωροθετήθηκε περιοχή των ομαδικών υλικών, και η Φωτίου διαμόρφωσε το χώρο της ομαδικής κουζίνας.

Κυριακή 29 Ιουνίου 2025

1. Οι Σωτηριάδης και Μανώλας προωθήθηκαν στο σπήλαιο τοποθετώντας το σχοινί στο P41 και αρματώνοντας τον κύριο μαιάνδρο του σπηλαίου από τα -198μ μέχρι τα -240μ, φτάνοντας μέχρι το P19. Κατά την έξοδο τους έγινε δειγματοληψία πανίδας και ο Σωτηριάδης έκανε την χαρτογράφηση από τα -240μ μέχρι την αρχή της κατάβασης. Στην αρχή της κατάβασής τους προώθησαν το καλώδιο της τηλεφωνικής σύνδεσης μέχρι την είσοδο του βαράθρου (08:15-21:00).
2. Οι Μαργιόλης, Παπαμήτσος και Φωτιάδη προχώρησαν σε σημαντική διάνοιξη του στενώματος που υπάρχει μεταξύ του P66 και P89. (09:30-16:30).
3. Οι Αγγελόπουλος, Καπλαντζής, Γρηγοράκης και Κουζμίνα κατέβηκαν μέχρι την είσοδο της σπηλιάς για το σκοπούς της ζωντανής συνέντευξης στο τηλεοπτικό σταθμό Alpha (09:30-13:30).
4. Οι Κούρτης και Μπάρα μετέβησαν στη Βρύση Μπαμπά και μετέφεραν στην κατασκήνωση 40 λίτρα νερό (10:00-12:30).
5. Οι Μπάρα, Κατσιδήμα και Κούρτης επισκέφθηκαν το T64 (13:45-15:50).
6. Οι Πανταζή και Γρηγοράκης προχώρησαν σε χαρτογράφηση του T64 (13:45-22:30).
7. Οι Καπλαντζής και Αγγελόπουλος μετέφεραν από τη δεξαμενή στην κατασκήνωση 45 λίτρα νερού (17:10-17:40).
8. Οι Παπαμήτσος, Φωτιάδη και Μαργιόλης μετέβησαν στη Βρύση Μπαμπά και μετέφεραν στην κατασκήνωση 30 λίτρα νερό (18:40-20:00).
9. Οι Βλάχος και Χατζηαποστόλου προώθησαν αρκετά υλικά μέχρι την αρχή του μαιάνδρου (-198μ). Δεν προωθήθηκαν περισσότερο για λόγους ασφαλείας καθώς ο Βλάχος δεν κατέστη δυνατό να περάσει από το αρχικό στένωμα του μαιάνδρου (21:00-05:00).

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025

1. Οι Πανταζή και Γρηγοράκης αναχώρησαν για Αυγερινό, ώστε να επιστρέψουν στην Αθήνα.
2. Οι Καπλαντζής και Αγγελόπουλος συνέχισαν το αρμάτωμα από τα -240μ μέχρι περίπου τα -340μ, στο μέσο του P46 γιατί τελείωσε το σχοινί (08:10-21:30).
3. Οι Μαργιόλης, Κατσιδήμα και Φωτιάδη προχώρησαν σε διανοίξεις στην αρχή του μαιάνδρου, με τη χρήση καψουλίων (11:45-21:15).
4. Οι Κουζμίνα και Κούρτης προώθησαν μπουκάλια νερού στο πάτο του P66 και στην αρχή του μαιάνδρου (13:00-17:15).
5. Οι Παπαμήτσος, Κούρτης και Κουζμίνα μετέβησαν στη Βρύση Μπαμπά και μετέφεραν στην κατασκήνωση 32 λίτρα νερό (19:00-20:30).
6. Ο Σωτηριάδης έδωσε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Ιωάννινα TV σε μαγνητοσκοπημένη σύνδεση.

Τρίτη 01 Ιουλίου 2025

1. Οι Χατζηαποστόλου και Μανώλας συνέχισαν το αρμάτωμα μέχρι την αρχή του P48 (-365μ), όπου και προώθησε αρκετά υλικά. Δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω προώθηση της ομάδας για λόγους ασφαλείας καθώς ο Μανώλας δεν μπόρεσε να περάσει από στένωμα που βρίσκεται πριν την αρχή του P7 (08:30-18:40).
2. Οι Σωτηριάδης, Καπλαντζής και Αγγελόπουλος μετέβησαν στη Βρύση Μπαμπά για την μεταφορά 40 λίτρων νερού στην κατασκήνωση (11:40-13:10).

Τετάρτη 02 Ιουλίου 2025

1. Οι Μαργιόλης και Σωτηριάδης προχώρησαν το αρμάτωμα μέχρι το τελευταίο πηγάδι του σπηλαίου (-601μ), όπου και σταμάτησαν λόγω έλλειψης σχοινού. Στην συνέχεια ξεκίνησαν το ξαρμάτωμα και ο Σωτηριάδης ολοκλήρωσε την χαρτογράφηση του σπηλαίου από τα -601μ μέχρι τα -240μ (06:30-03:30).
2. Οι Κουζμίνα, Καπλαντζής και Αγγελόπουλος προωθήθηκαν μέχρι το πάτο του P48 (-415μ). Εκεί συναντήθηκαν με τους Μαργιόλη, Σωτηριάδη και συνέχισαν το ξαρμάτωμα του σπηλαίου μέχρι τα -240μ.

Στα -240μ αποθηκεύτηκαν δυο σάκοι και οι υπόλοιποι τρεις σάκοι μεταφέρθηκαν στο πάτο του P89 (16:25-03:10 Κουζμίνα, 04:15 Αγγελόπουλος και Καπλαντζής).

3. Οι Κούρτης, Φωτίου, Κατσιδήμα, Παπαμήτσος, και Φωτιάδη αναχώρησαν για Αυγερινό στις 07:50 χρησιμοποιώντας δυο άλογα για την μεταφορά του ατομικού τους εξοπλισμού και τριών ομαδικών σάκων. Λόγω της πτώσης των δυο αλόγων σε κοντινή απόσταση από την κατασκήνωση, ξεφορτώθηκαν τα δυο ομαδικά σακίδια, τα οποία οι Αγγελόπουλος, Μανώλας, Καπλαντζής, Βλάχος και Χατζηαποστόλου μετέφεραν πίσω στην κατασκήνωση, και μέρος του ατομικού εξοπλισμού μεταφέρθηκε από τους ίδιους που αποχώρησαν. Η ομάδα έφτασε στον Αυγερινό στις 15:00.
4. Οι Κοντάκος και Τσουμάνης ξεκίνησαν από τον Αυγερινό στις 07:40 για να φτάσουν στην κατασκήνωση στις 14:30.
5. Η Κουζμίνα μετέβει στη Βρύση Μπαμπά και μετέφερε 15 λίτρα νερό στην κατασκήνωση (08:00-09:30).
6. Ο Μανώλας μετέβει στη Βρύση Μπαμπά και μετέφερε 25 λίτρα νερό στην κατασκήνωση.

Πέμπτη 03 Ιουλίου 2025

1. Οι Σωτηριάδης, Καπλαντζής και Αγγελόπουλος μετέβησαν στη Βρύση Μπαμπά για πλύσιμο μαγειρικών σκευών και την μεταφορά 30 λίτρων νερού στην κατασκήνωση (10:30-12:30).
2. Οι Τσουμάνης, Μανώλας και Χατζηαποστόλου προωθήθηκαν στα -240μ με σκοπό να συνεχίσουν το ξαρμάτωμα και την μεταφορά των ομαδικών υλικών. Ξαρματώθηκε ο μαϊάνδρος και το P41, τρία σακίδια μεταφέρθηκαν στην κατασκήνωση και ένα σακίδιο μέχρι την είσοδο του σπηλαίου (12:30-21:00 Μανώλας, 22:00 Τσουμάνης και Χατζηαποστόλου).
3. Οι Βλάχος και Κοντάκος προωθήθηκαν μέχρι το πάτο του P89 για μεταφορά ομαδικών υλικών. Ο Βλάχος μετέφερε ένα σακίδιο μέχρι την κατασκήνωση και ο Κοντάκος μέχρι την είσοδο του σπηλαίου (15:15-21:00 Βλάχος, 22:00 Κοντάκος).
4. Ο Μαργιόλης προωθήθηκε μέχρι το πάτο του P89 και συνέχισε το ξαρμάτωμα μέχρι την είσοδο του σπηλαίου και μετέφερε και ένα σακίδιο στην κατασκήνωση (17:00-22:00). Στην είσοδο του σπηλαίου αποθηκεύτηκαν 4 σακίδια.

Παρασκευή 04 Ιουλίου 2025

1. Οι Μαργιόλης και Κουζμίνα αναχώρησαν για Αυγερινό ώστε να επιστρέψουν στο Κιάτο (06:00-11:00).
2. Οι Αγγελόπουλος και Σωτηριάδης προωθήθηκαν στην είσοδο του σπηλαίου. Ο Σωτηριάδης προέβει σε τεχνητή αναρρίχηση με σκοπό την ανεύρεση πιθανής συνέχειας σε διαφανόμενο «παράθυρο». Η προσπάθεια δεν απέδωσε κάποια συνέχεια, αλλά φανέρωσε τα απομεινάρια μια φωλιάς... Εν συνεχεία ο Σωτηριάδης μετέφερε ένα σακίδιο μέχρι την κατασκήνωση και ο Αγγελόπουλος ξαρμάτωσε το εναπομένον τμήμα της διαδρομής και μετέφερε ένα σακίδιο στην κατασκήνωση (09:10-12:30).
3. Οι Καπλαντζής και Μανώλας προωθήθηκαν μέχρι την είσοδο του σπηλαίου για μεταφορά σακιδίων. Μετέφεραν δυο σακίδια στην κατασκήνωση και μάζεψαν το καλώδιο (09:50-11:30 Μανώλας, 12:40 Καπλαντζής).
4. Οι Βλάχος, Κοντάκος και Τσουμάνης μετέβησαν στη Βρύση Μπαμπά για πλύσιμο μαγειρικών σκευών και μεταφορά 45 λίτρων νερού στην κατασκήνωση από τη δεξαμενή (11:30-13:00).
5. Οι Μανώλας, Καπλαντζής και Τσουμάνης κινήθηκαν στην νότια πλευρά του Βαθύλακου και οι Σωτηριάδης, Χατζηαποστόλου και Αγγελόπουλος στη βόρεια πλευρά του με κατεύθυνση προς το φαράγγι του Βίκου. Σκοπός τους ήταν η οπτική επισήμανση πιθανών εισόδων σπηλαίων στα τοιχώματα του φαραγγιού. Επισημάνθηκαν τρεις πιθανοί εισοδοί, 1 στο νότιο τοίχωμα και 2 στο βόρειο.
6. Οι Βλάχος και Κοντάκος μετέφεραν από τη δεξαμενή 15 λίτρα στη κατασκήνωση και μάζεψαν τη δεξαμενή (18:00-19:00).
7. Οι Χατζηαποστόλου και Βλάχος ξαρμάτωσαν το T64 και το «ψυγείο» (20:00-20:30).
8. Η ομάδα προχώρησε στο πακετάρισμα των ομαδικών υλικών.

Σάββατο 05 Ιουλίου 2025

Έγινε μάζεμα της κατασκήνωσης και πακετάρισμα των τελευταίων ομαδικών υλικών. Στις 07:30 ήρθαν στο χώρο της κατασκήνωσης επτά άλογα με τους τρεις βοσκούς, φορτώθηκαν σε αυτά όλα τα ομαδικά υλικά και σχεδόν όλος ο ατομικός εξοπλισμός των οκτώ εναπομεινάντων μελών της αποστολής.

Στις 08:10 αναχώρησε η ομάδα μέσω της διαδρομής που περνά από την παλιά στάνη του Ζύγου. Στις 12:00 το σύνολο της ομάδας έφθασε στον Αυγερινό, όπου φορτώθηκε ο εξοπλισμός στο αγροτικό αυτοκίνητο του Συμεών Βασδέκη. Περί τη 13:30 όλη η ομάδα βρέθηκε στην πλατεία του Βραδέτου, όπου και ακολούθησε γεύμα. Στις 15:30 η ομάδα αναχώρησε για Αθήνα και Άρτα.

Οι συναντήσεις της ομάδας για επίλυση ζητημάτων που προέκυπταν ήταν καθοριστικές για την επιτυχία της αποστολής (φωτογραφία πάνω: Φωτιάδη Μ., φωτογραφία κάτω: Κατσιδήμα Μ.)

Συμπεράσματα αποστολής

Η δυσκολία στην πρόσβαση της περιοχής, οι μη καλές συνθήκες κατασκήνωσης, το βάθος του σπηλαιίου και η ιδιαιτερότητα στην πρόσβαση της εισόδου του, καθιστούν το εγχείρημα αρκετά επίπονο. Ο χώρος της κατασκήνωσης δεν είναι προφυλαγμένος από τις καιρικές συνθήκες και δεν είναι εν γένει άνετος (δεν είναι ιδιαίτερα επίπεδος, έχει χαμηλή βλάστηση με αγκάθια, μύγες, κουνούπια κ.α.). Η ύπαρξη σήματος κινητής και internet δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Η ύπαρξη του νερού σε τόσο κοντινή απόσταση από την κατασκήνωση είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία της αποστολής. Κατά τη διάρκεια της αποστολής υπήρχε η δυνατότητα κάθε μέλος της να συλλέγει το ατομικό του πόσιμο νερό κάθε δυο τρεις μέρες, όπως επίσης και η δυνατότητα για μπάνιο.

Τα μέλη της προαποστολής και της αποστολής επέδειξαν υψηλότατο αίσθημα ομαδικότητας, γεγονός που οδήγησε στην επίτευξη του σκοπού της αποστολής μέσω της ικανοποίησης όλων των στόχων της. Το σημαντικότερο ήταν ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και όλα τα μέλη ακολούθησαν τους κανόνες ασφαλείας που ορίστηκαν.

Όλα τα μέλη διένυσαν αρκετά χιλιόμετρα σε ανώμαλο ανάγλυφο μεταφέροντας αρκετά κιλά φορτίων. Παρόλο αυτό, η χρήση των αλόγων για την μεταφορά τουλάχιστον του ομαδικού εξοπλισμού (σπηλαιολογικού, κουζίνας κ.α.) κρίνεται απαραίτητη, καθώς η μεγάλη απόσταση και ο όγκος των αναγκαίων ομαδικών υλικών καθιστούν την μεταφορά τους μόνο από τους σπηλαιολόγους πρακτικά αδύνατη. Στα πλαίσια της προαποστολής και αποστολής έγιναν συνολικά 18 δρομολόγια (χρήσεις αλόγων). Κάθε μελλοντική αποστολή που θα κάνει χρήση των αλόγων θα πρέπει πάντα να εξετάζει το πλαίσιο ορθής και χρηστής διαχείρισης αυτών των ζώων (κιλά φορτίου, πιθανούς τραυματισμούς τους, συμπεριφορά των βοσκών απέναντι τους κ.α.).

Ο υπεύθυνος της αποστολής επέλεξε λόγω του σχετικά μικρού αριθμού συμμετεχόντων και λόγω της πολύ μικρής συμμετοχής ατόμων από άλλους συλλόγους, να μην κάνει χρήση του κλασσικού μοντέλου διαχείρισης των μελών μιας σπηλαιολογικής αποστολής, αλλά να επιλέξει έναν πιο χαλαρό τρόπο “διοίκησης” δίνοντας πιο πολύ χώρο στην αυτενέργεια. Παρότι οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλη ομαδικότητα, τελικά κρίνεται αναγκαία η χρήση του “παραδοσιακού” μοντέλου ανάθεσης εργασιών από τον υπεύθυνο της αποστολής σε ημερήσια βάση.

Ο χώρος της κουζίνας, εξαιρουμένης της συνεχούς προσπάθειας οργάνωσης της από την μαγείρισσα της αποστολής Βάσω Φωτίου, θα μπορούσε να βελτιωθεί αφού δεν οριοθετήθηκε σαφώς, με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο σπηλαιολογικά ατομικά υλικά, μαζί με ατομικά και ομαδικά σκεύη εστίασης. Παρατηρήθηκε επανειλημμένως τα ατομικά σκεύη εστίασης να γίνονται χρήση από διαφορετικούς κατόχους. Η μαγείρισσα της αποστολής αρκετές φορές “αναγκάσθηκε” είτε να πλύνει ατομικά σκεύη εστίασης είτε να πλύνει μόνη της τα ομαδικά σκεύη. Η βασική ευθύνη για τα ανωτέρω φυσικά εμπίπτει στον υπεύθυνο της αποστολής. Προτείνεται λοιπόν όσον αφορά το χώρο της κουζίνας σε μελλοντικές αποστολές, να υπάρχει πιο στενή συνεργασία του υπεύθυνου της αποστολής με τον υπεύθυνο της κουζίνας για την διευθέτηση των ανωτέρω φαινομένων.

Η τοποθέτηση του τηλεφωνικού καλωδίου ήταν πλημμελής. Ενώ έγινε η πρόβλεψη για την μεταφορά και την τοποθέτηση του και ενώ ήδη από την πρώτη μέρα της αποστολής είχε προχωρήσει η τοποθέτηση του μέχρι την είσοδο του σπηλαιίου, τις επόμενες μέρες καμία ομάδα δεν πήρε την πρωτοβουλία να το προωθήσει εντός του σπηλαιίου. Η προώθηση του μέχρι την αρχή του μαιάνδρου θα βοηθούσε ιδιαίτερα στην πιο έγκαιρη ενημέρωση της κατασκήνωσης από τις ομάδες που εξέρχονται από το σπήλαιο τόσο για την πρόοδο που είχαν επιτελέσει (ώστε οι επόμενες ομάδες να κάνουν σωστό και πιο έγκαιρο προγραμματισμό των υλικών και των στόχων τους) όσο και για τον πιθανό χρόνο εξόδου τους από το σπήλαιο (ιδιαίτερα οι ομάδες που είχαν αργοπορήσει σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα εξόδου τους), ώστε στην κατασκήνωση να μην δημιουργείται αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Ίσως να βοηθήσει μια εκπαίδευση των μελών του συλλόγου στην τοποθέτηση του καλωδίου και στην σύνδεση των τηλεφωνικών συσκευών ώστε να νιώθουν πιο εξοικειωμένοι και να αναλαμβάνουν την τοποθέτηση του με μεγαλύτερη ευκολία.

Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των μελών που μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες δουλειές της αποστολής. Ακόμη πολλές δουλειές που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της αποστολής γίνονται από μικρό αριθμό συμμετεχόντων (χαρτογράφηση, δειγματοληψίες, φωτογράφιση, αρμάτωμα).

*Στην επόμενη σελίδα αναφορά εργασιών
από ομάδα που βγήκε από το βράθυρο
(φωτογραφία: Παπαμήτσος Γ.)*

Παρατηρήθηκε μια δυσχέρεια όσον αφορά την έγκαιρη δήλωση των συμμετοχών στην αποστολή. Αυτό δεν είχε ιδιαίτερες αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την οργάνωση της αποστολής. Παρόλα αυτά προτείνεται σε μελλοντικές αποστολές να υπάρχει ανακοίνωση των ημερομηνιών διεξαγωγής τους τουλάχιστον 2-3 μήνες πριν, αλλά να υπάρχει και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της αποστολής, ώστε τότε να γίνεται η οριστικοποίηση των στόχων καθώς και ορθότερη κατάρτιση του διατροφικού προγράμματος.

Πρέπει να γίνει προσπάθεια οι συμμετέχοντες στις αποστολές να παραμένουν στην κατασκήνωση τουλάχιστον όλες εκείνες τις μέρες που έχουν δηλώσει εξ' αρχής ότι θα παραμείνουν, εκτός φυσικά και αν υπάρξει κάποιος έκτακτος λόγος αποχώρησης. Στην διάρκεια της αποστολής υπήρξαν μέλη που παρέτειναν την παραμονή τους, πέραν της ημερομηνίας της αρχικής τους δηλώσης, ώστε να βοηθήσουν περαιτέρω στην μεταφορά των ομαδικών υλικών από εντός του σπηλαίου στην κατασκήνωση, μια διαδικασία "άχαρη" αλλά επιβεβλημένη και αρκετά κοπιαστική, όπως επίσης υπήρξαν μέλη που "προτίμησαν" να έρθουν προς το τέλος της αποστολής. Η αντίθετη συμπεριφορά, δηλαδή όταν κάποιο μέλος αποχωρεί νωρίτερα από την ημερομηνία που έχει αρχικά δηλώσει χωρίς να επικαλείται κάποιο ουσιαστικό λόγο, δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο στην υπόλοιπη ομάδα.

Έγινε δειγματοληψία μικροοργανισμών (σκουλήκια και αράχνες) με τη χρήση λαβίδας από το μεγάλο μαιάνδρο, περίπου στα -250 μέτρα βάρους και τα δείγματα απεστάλησαν στο [Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας \(Ι.ΣΠ.Ε.Ε.\)](#) για αναγνώριση τους.

Η αποστολή στην Τρύπα του Όρνιου έγινε για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια και πρώτη φορά από αμιγώς ελληνική ομάδα. Όπως καταλαβαίνει κανείς υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο σε τοπικό όσο και πανελλαδικό επίπεδο. Η αποστολή βγήκε ζωντανά στον αέρα από την είσοδο του σπηλαίου στην τηλεοπτική εκπομπή "[Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση](#)" και στην ραδιοφωνική εκπομπή του [Ιωάννινα TV](#) ενώ έγιναν και αναφορές στο διαδίκτυο από [ειδησεογραφικές σελίδες](#). Καθόλη τη διάρκεια της αποστολής υπήρχε συνεχής ενημέρωση μέσω των επίσημων καναλιών του συλλόγου (facebook και instagram) με μεγάλη συμμετοχή και διάδραση των φίλων και ακόλουθων. Στα πλαίσια της αποστολής έγινε και το [επίσημο βίντεο](#) με στιγμιότυπα από την εξερεύνηση και τη διαβίωση.

Η αποστολή έγινε ουσιαστικά χωρίς την υποστήριξη από τοπικούς φορείς παρά μόνο από ίδια έξοδα του συλλόγου και των μελών της αποστολής με την υποστήριξη μεμονωμένων ατόμων και χορηγών τους οποίους και ευχαριστεί:

- Την Ελένη Βασδέκη και τον γιο της Συμεών (Σίμο) Βασδέκη που από την πρώτη στιγμή, χωρίς να μας γνωρίζουν, αγκάλιασαν το εγχείρημά μας και μας πρόσφεραν κάθε δυνατή βοήθεια στην μεταφορά των ομαδικών υλικών και την φιλοξενία μας. Πολύ ευγενικοί και γλυκοί άνθρωποι και οι δυο.
- Τον Κλέαρχο Ράπτη που κατά τη διάρκεια της αποστολής μας πρόσφερε και αυτός σημαντική βοήθεια στην μεταφορά του εξοπλισμού μας.
- Την Μαρία Φωτιάδη, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μας και δημιουργό του [Ελληνικού Σπηλαιολογικού Συλλόγου Ηπείρου ΑΠΕΙΡΟΣ ΓΑΙΑ](#), για την προσπάθεια ανίχνευσης της διαδρομής πρόσβασης και νερού, καθώς και για τις πληροφορίες που συνέλεξε για τους αγωγιάτες της περιοχής.
- Τον Μανώλη Διαμαντόπουλο παλιό μέλος του Σ.Π.Ο.Κ. και του Σ.Ε.ΛΑ.Σ., κατεξοχήν γνώστη του σπηλαιολογικού πεδίου της Τυμφής, για όλες τις πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας, από την συμμετοχή του την περίοδο 2003-2004 στην εξερεύνηση της Τρύπας του Όρνιου, που βοήθησαν στην καλύτερη οργάνωση του εγχειρήματος.
- Τα φαρμακεία Τοράκη Γεώργιο και Ποντικάκη Παναγιώτη για την χορηγία ειδών φαρμακείου και πρώτων βοηθειών και την εταιρία [ΙΛΥΔΑ ΑΕ](#) και τον [Όμιλο Στεφανίδη](#) για την οικονομική υποστήριξη. Με τις χορηγίες τους βοήθησαν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της αποστολής.

Μέλη της αποστολής έστειλαν τις εντυπώσεις, την κριτική και τις προτάσεις τους μετά από κάλεσμα του υπευθύνου αποστολής ώστε τα σχόλια τους να βοηθήσουν τα συμπεράσματα της αποστολής αλλά και την οργάνωση μελλοντικών αποστολών του συλλόγου. Η ανατροφοδότηση αφορούσε τις προσδοκίες τους, την προσωπική τους εξέλιξη, τις δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετώπισαν, τις προτάσεις βελτίωσης που προτείνουν, την συνύπαρξη με την ομάδα, την σίτιση και τον υπεύθυνο αποστολής.

“ Χάρηκα την συμμετοχή των γυναικών ούσα γυναίκα και εγώ, που δίνει μια πολύ ωραία δυναμική στον σύλλογο, που πρέπει να μείνει!!! ”

“ Θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που μπόρεσα δουλέψω στο πεδίο της Τύμφης και να κινηθώ σε μέρη που δεν γνώριζα. Επίσης η παρέα με τους φοβερούς φίλους από την Αθήνα και η γνωριμία μου με καινούργια άτομα με κοινά ενδιαφέροντα είναι το μεγαλύτερο κέρδος που θα μπορούσα να έχω από την συμμετοχή μου σε μια τέτοια αποστολή. ”

“ Για μένα αυτή ήταν η πρώτη αποστολή, και παρότι δεν ήταν πιο δύσκολη απ’ όσο φανταζόμουν, ήταν σίγουρα δύσκολη... αλλά και πολύ πιο ωραία απ’ όσο περίμενα. Ήταν από τις εμπειρίες που σε πάνε ένα βήμα πιο πέρα. ”

“ Θεωρώ ότι ένα από τα θετικά στοιχεία του υπευθύνου ήταν η ευελιξία στον προγραμματισμό των δράσεων, ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις. Είχε θετική διάθεση, ήταν ανοιχτός σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα και για αυτό όλα πήγαν καλά. ”

“ Να πω πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και τη διεκπεραίωση της αποστολής. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες στη σπηλαιολογία, ώστε να ανεβαίνει το επίπεδο και η εμπειρία μας. Προσωπικά το ευχαριστήθηκα και ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι μέλος αυτής της ομάδας και σε ένα μέρος που λατρεύω όπως η Τύμφη. ”

“ Αυτό που θα συμβούλευα σε όλους μας αλλά κυρίως για τις μελλοντικές αποστολές, χρειάζεται περισσότερη πρωτοβουλία εντός και εκτός σπηλαίου από τον καθένα. ”

“ Η συμμετοχή μου με έκανε καλύτερο στην αντοχή κ ανοχή μιας απαιτητικής διαδικασίας σαν και αυτή. Στην προαποστολή ο καθένας ήταν υπεύθυνος για τη δικιά του σίτιση. Στην αποστολή όπου υπήρχε σίτιση από κοινού ήταν ακόμη καλύτερα, σαν φαγητό αλλά και σαν μια πιο συλλογική διαδικασία. ”

